

新型非共价伊维菌素复合物 Didenectin 正在给医疗保健带来革命性的变化。

基里尔-迪登科 ✉

摘要

COVID-19

大流行加速了科学知识的传播，使病毒学取得了突破性进展，同时也促使世界各地的政府和私人实验室在冠状病毒的基础上开发新的病毒。实验室事故，无论控制得多么好，都有可能发生。我们需要探索一种有效的治疗方法，以减少冠状病毒作为新病毒基础可能被滥用的情况。

本文介绍了冠状病毒治疗领域的一项革命性突破——基于伊维菌素的新型复合制剂

Didenectin（抗病毒伊维菌素），该制剂经证实可在 24 小时内将病毒载量降低 100 倍，从而使 SARS-CoV-2 病人和登革热病人在创纪录的 24 小时内实现革命性的快速康复。

新型伊维菌素非共价复合物的问世正在改变医疗保健行业的游戏规则。一种新型非共价伊维菌素-聚合物复合物

Didenectin 已经在治疗 SARS-CoV-2

和登革热（目前尚无特效疗法）方面取得了显著效果。该复合物还可用于治疗其他对伊维菌素耐药性的病毒感染，如基孔肯雅病毒、寨卡病毒、黄热病、西尼罗河病毒、甲型禽流感（H7N7）、HIV-

1、日本脑炎、带状疱疹、Epstein-Barr 等。

伊维菌素是一种广受认可的抗寄生虫药物。在体外条件下，它能在一天之内将 SARS-CoV-

2 的病毒载量减少 93% 以上，Caly 等人的研究证明了这一点。然而，将这些结果转化为体内人体研究却受到了伊维菌素巨大毒性的阻碍，这使得伊维菌素在人体组织中无法达到必要的 IC_{50} 2.4 μ M 和 IC_{90} 5

μ M 浓度。与标准的伊维菌素相比，创新型 Didenectin 的出现使口服毒性明显降低了 3.4

倍，溶解度显著提高了 20 倍。这使得伊维菌素达到了必要的 IC_{50} 2.4 μ M 和 IC_{90} 5 μ M 浓度，并降低了体内病毒载量，正如 Caly 等人之前在体外所证实的那样。

Didenectin 快速而有效的作用表明，它不仅具有治疗

SARS-CoV-2

的潜力，而且还具有治疗登革热的潜力。首次使用伊维菌素在

24

小时内治愈登革热病人是抗病毒研究领域的一项重大成就。

本文深入探讨了该复合物的作用机制、临床前研究结果，并详细介绍了伊维菌素-聚合物复合物 Didenectin 的获取方法，以及完整的配方和剂量表。

新开发的伊维菌素-聚合物复合物被称为

"Didenectin"，它来自一种创新的伊维菌素固本分散体，通过新颖的机械化学活化过程形成。这种复合物与阿拉

伯半乳糖结合，产生非共价作用。与普通伊维菌素相比，伊维菌素-聚合物复合物

Didenectin

的分子结构发生了改变，其特性也发生了变化，包括溶解度增加了

20

倍，生物利用度提高，渗透性增强，同时口服毒性降低了

3.4

倍。与基础化合物相比，药物参数的巨大变化带来了全新的治疗效果，使病毒载量在最初的 24 小时内显著降低了 100

倍。该方法不仅改善了通气、入住重症监护室、住院和康复等疗效指标，还使患者在最短时间内完全康复。在单次剂量超过 600-700 μ g/kg（根据纯 IVM）的情况下，感染的治疗时间缩短至仅 1 天。

由于伊维菌素正在作为抗癌剂进行研究，Didenectin 因其低毒性而有望成为治疗癌症的候选药物。

1. 引言

2020 年 3 月, 澳大利亚研究人员 (L. Caly 等人) 证实 伊维菌素 (一种几十年来一直用于防治寄生虫感染的药物) 在体外 Vero 细胞培养物中对 SARS-CoV-2 具有抗病毒活性, 可在 48 小时内将病毒载量降至零 [1]。Caly 等人在 Vero-hSLAM 细胞感染 SARS-CoV-2 分离物 Australia/VIC01/2020 后 2 小时至实验结束期间, 用浓度为 $5\mu\text{M}$ 的伊维菌素给细胞洗澡。在第 0-3 天的上清液和细胞团实验中, 通过 RT-PCR 对 SARS-CoV-2 RNA 进行了测定。作者指出, 24 小时后, 伊维菌素与 DMSO 对照组相比, 分别在上清液 (释放的病毒) 和细胞相关病毒 RNA (总病毒) 中减少了 93-99.8% 的病毒 RNA。他们还描述了伊维菌素在 48 小时内使病毒 RNA 减少约 5000 倍, 并在 72 小时内保持效果。作者称伊维菌素是 SARS-CoV-2 的强效抑制剂, 在这些条件下, 伊维菌素的 IC_{50} 约为 $\sim 2.4\mu\text{M}$, IC_{90} $\sim 5\mu\text{M}$ 。Caly 等人的实验表明, 伊维菌素对病毒复制的抑制程度直接取决于细胞中伊维菌素的浓度。一旦细胞中伊维菌素的浓度达到阈值 ($\text{IC}_{10} \sim 1\mu\text{M}$), 随后体内组织中伊维菌素浓度的每次增加都会增加抑制作用。

图 1. 伊维菌素是对 SARS-CoV-2 临床分离物 Australia/VIC01/2020 的强效抑制剂 [1]。

Caly 等人的实验促成了大量临床试验, 评估伊维菌素 (标准片剂, 获准用于治疗寄生虫感染) 对 SARS-CoV-2 的疗效。

然而, 通常剂量为 $200-400\mu\text{g}/\text{kg}$ ($0.087-0.258\mu\text{M}$, 相当于 $36-84\text{ng}/\text{mL}$) 的伊维菌素血浆浓度远远达不到体外发现的 IC_{50} (半最大抑制浓度) $\sim 2.4\mu\text{M}$ (相当于 $2101\text{ng}/\text{mL}$) [3,4,6]。即使是 5 天内 $600\mu\text{g}/\text{kg}/\text{天}$ 的高剂量伊维菌素标准片剂, 也显示其产生的肺 C_{max} 为 $0.46\mu\text{M}$ [5], 远低于其体外 IC_{50} $2.4\mu\text{M}$ 和 IC_{90} $5\mu\text{M}$, 相应的病毒载量降低程度也非常低 [5]。这些剂量相对较高的伊维菌素标准片剂无法在人体组织中共有效抑制病毒复制所需的伊维菌素浓度 [3,4]。目前对伊维菌素的所有研究都仅限于肺部 C_{max} 小于 $\text{IC}_{10} \sim 1\mu\text{M}$ 的剂量。因此, 伊维菌素标准片剂对 COVID-19 的临床和病毒学疗效低于预期 [5, 22]。

因此, 体外研究与临床试验之间存在药效差距, 需要一种药物输送系统来达到 L. Caly 等人确定的体外水平。

2.问题的解决方案

根据现有的伊维菌素在血浆中的剂量-浓度药代动力学数据³, ⁴, ⁵, ⁶进行的计算表明) 剂量与血浆浓度之间存在近线性关系($R^2 = 0.94$); 2) 单纯增加伊维菌素的剂量无法解决达到体外规定水平的问题, 因为计算得出的(通过线性回归)达到这些水平所需的标准伊维菌素剂量分别为 4630 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (IC_{50}) 至 9683 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (IC_{90}), 是研究的最大剂量的4.8-2.3倍。比研究中无观测不良效应水平的最大剂量高出4.8-2.3倍⁶, 仅比导致患者昏迷的剂量低3-1.5倍⁷。据报道, 雄性小鼠的伊维菌素中位致死剂量(LD_{50})为11.6毫克/千克(口服)⁹, 换算成 HEDa¹⁷, 则人类的 LD_{50} 为 940 微克/千克。显然, 传统的伊维菌素不能作为治疗 COVID-19、登革热和其他病毒感染^{12, 13}的药物。这些病毒在体外对伊维菌素敏感^{12, 13}。

表1.伊维菌素(标准片剂)口服后在血浆和肺中的最大浓度(C_{max})随剂量而变化*。

静脉注射剂量 微克/千克/天 ¹	C_{max} in plasma, μM	C_{max} 在肺中, μM ²	体外IC	参考文献	C_{max} 在血浆中, 纳克/毫升; 静脉注射剂量, 毫克; 注释
200	0.041	0.109		[3]	36 纳克/毫升
200	0.032	0.087		[4]	单剂量
200	0.033	0.088		[4]	周票
400	0.096	0.258		[6]	84.8 纳克/毫升; 30 毫克
600	0.172	0.460		[5]	151 纳克/毫升
600	0.135	0.362		[5]	119 纳克/毫升
800	0.169	0.451		[4]	60 毫克; 每72小时一次
800	0.188	0.503		[6]	165.2 纳克/毫升; 60 毫克
1200	0.180	0.482		[6]	158.1 纳克/毫升; 90 毫克
1600	0.329	0.878		[3]	288 纳克/毫升; 120 毫克
1600	0.307	0.820		[4]	120 毫克
1600	0.313	0.836		[4]	120 毫克; 每周一次
1600	0.282	0.753		[6]	247.8 纳克/毫升; 120 毫克
1909†	0.374	~1.0	欧盟委员会 ⁰ SARS-CoV-2	[1]	
2000	0.391†	1.046	最大单剂量;	[6]	
3658†	0.711	1.9	EC_{50} CHIK	[13]	
4436†	0.86	2.3	EC_{50} DENV1	[13]	
4630†	0.9	2.4	欧共体 ⁰ SARS-CoV-2	[1]	
9683†	1.87	5.0	欧共体 ⁰ SARS-CoV-2	[1]	

* - 以粗体标出的剂量和浓度用于构建剂量- C_{max} 线性回归。

† - 根据线性回归估算的理论计算剂量。

¹ - 对于体重未知的患者, 摄入量(单位: 微克/千克/天)是根据75千克的估计体重得出的。

² - 按血浆-肺比率2.67计算²。

在一项健康志愿者试验中使用了‡ - 最大单剂量, 没有出现明显的临床安全性问题⁶。

因此, 我们团队面临的任务是找到一种方法, 使伊维菌素的组织浓度与 Caly 等人在体外研究中确定的 IC_{50} 相等, 同时考虑到血浆与肺的比率为2.67², 并将口服毒性和细胞毒性作为限制因素。

在我们小组, 我们利用独立的人工智能系统来支持药物开发的决策。我们使用了一个特制的系统, 该系统涉及人类

与特殊人工智能系统之间的协作。我们采用了公司开发的 Intellectual Drug Repurposing™ (IDR) 方法: 智力药物再利用是指对现有药物进行系统性探索, 以确定其最初用途之外的新治疗适应症。智力药物再利用超越了传统的再利用, 它将这些药物的改进和优化结合在一起, 以最大限度地提高药物的疗效、安全性并对患者的治疗效果。通过利用特殊人工智能系统 Artificial Intellect AllAI™ 在已批准和在研药物方面积累的丰富知识, IDR 利用现有数据、临床经验和安全性资料, 加快了确定新应用的过程。通过使用 IDR 方法, 我们开发出了一种名为 Didenectin 的新型非共价伊维菌素-聚合物复合物。

在我们采用 IDR 方法开展工作期间, 计算机分析表明, 伊维菌素的主要问题是: 1) 水溶性低(约 4 毫克/升), 导致伊维菌素在胃肠道吸收不足, 生物利用率低。

因此, 为了使血浆中的伊维菌素达到理想浓度, 有必要开发一种提高伊维菌素生物利用率的方法。分析显示, 有几种方法可以提高这种药物的生物利用率。其中, 我们选择了一种制备固体分散体(特别是固相聚合物伊维菌素包合物)的方法进行评估。然后将这种固体分散体溶解在足够体积的水中, 形成伊维菌素-聚合物非共价复合物溶液(伊维菌素与聚合物的非共价包合物溶解复合物)。这种方法被证明是最成功的。

固体分散剂是一种制剂策略, 旨在通过将水溶性差的药物分散在固体载体基质中来提高其溶解度和溶解速率[27, 28, 29]。这种技术具有多种优势, 包括提高药物溶解度、改善生物利用度和增强疗效。在固体分散过程中, 药物与载体材料紧密混合, 形成单相固体系统基质[27、28、29]。

固体分散体可采用多种方法制备, 如热熔挤压、喷雾干燥或溶剂蒸发[28, 29]。在制备固体分散体的各种方法中, 固相机械化学技术是一种多用途的创新方法[30]。

机械化学合成的固体分散体是指药物-载体系统或药物-赋形剂混合物, 通过机械力, 如研磨、碾磨、固相研磨或其他机械过程, 使药物和载体(包括固相包合物)形成亲密而均匀的混合物[30]。机械力会破坏药物的结晶结构, 促进药物以无定形或无序的形式在载体材料中分散或融合[30]。通过促进快速溶解和提高溶解度, 机械化学合成的固体分散体可以提高水溶性差的药物的生物利用率。机械化学活化最有前途的应用之一是与聚合物结合, 聚合物通常用作固体分散体的载体。

在工作过程中, 我们的任务是选择一种聚合物, 这种聚合物与伊维菌素的复合物将是共伊维菌素:

- a) 降低毒性;
- b) 提高生物利用率;
- c) 增强溶解性;
- d) 改善渗透性;
- e) 形成非油性溶液, 因为最常用的聚合物在水中溶解后往往会形成油性溶液, 从而延缓药物从基质中的释放。此外, 这些聚合物会在胃肠道中代谢, 主要在结肠中释放药物(Sinh V. R. 等人, 2001年)。

我们利用人工智能系统进行的分析表明, 以下聚合物是最佳选择: 阿拉伯半乳糖、果胶、层糖蛋白、聚乙烯吡咯烷酮和其他一些聚合物。

3.方法

当采用固体分散法处理时,伊维菌素获得了与药物组合物不尽相同的新分子特性,即改变了药代动力学参数,不同的系统生物利用度、体内渗透性、毒性降低了 3.4 倍、病毒载量降低率提高(在最初 24 小时内降低 100 倍以上,超过了相同剂量常规伊维菌素的病毒载量降低率)、单次剂量超过 600 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 的狄登菌素的感染治疗时间缩短至 1 天。

为了生产伊维菌素-聚合物复合物 Didenectin,我们采用了以下方法:将伊维菌素和聚合物按 1:5 至 1:50 或更高的比例混合,然后在球磨机中加工 4-5 个小时。得到的粉末预计可贮存数月。

首选聚合物是阿拉伯半乳聚糖。如果没有,也可以使用苹果果胶或聚乙烯吡咯烷酮,但效果可能会稍差一些。

表2.非共价伊维菌素-阿拉伯半乳聚糖复合物 1:20 每名患者用量表

患者体重(千克)	剂量 600 $\mu\text{g}/\text{kg}$		剂量 700 $\mu\text{g}/\text{kg}$		剂量 800 $\mu\text{g}/\text{kg}$		剂量 $\mu\text{g}/\text{kg}$	阿拉伯半乳聚糖重量(毫克)
	伊维菌素重量(毫克)	阿拉伯半乳聚糖重量(毫克)	伊维菌素重量(毫克)	阿拉伯半乳聚糖重量(毫克)	伊维菌素重量(毫克)	阿拉伯半乳聚糖重量(毫克)		
60	36	720	42	840	48	960	54	1080
65	39	780	45.5	910	52	1040	58.5	1170
70	42	840	49	980	56	1120	63	1260
75	45	900	52.5	1050	60	1200	67.5	1350
80	48	960	56	1120	64	1280	72	1440
85	51	1020	59.5	1190	68	1360	76.5	1530
90	54	1080	63	1260	72	1440	81	1620

因此,要制备复合物,必须根据表 2 计算重量,将重量和直径为 12-15 毫米、质量为 500-800 克的钢球一起放入球磨机中,将转速设定为每分钟 70 转,然后将混合物加工 5 小时。加工后的伊维菌素与聚合物混合物的总重量不应小于 10-20 克,最大可达几百克。

由于溶液或悬浮液会因强烈的非平衡状态而发生降解,因此在患者服用时,应将伊维菌素-聚合物复合物 Didenectin 溶解或悬浮在足够大体积的水中(例如 300 毫升),并在溶解后立即使用。

通过实时定量反转录 PCR (Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR) 检测,可以方便地检测和证明复合物的有效性,从而对患者体内病毒载量的减少情况进行仪器测量和可靠观察。

4. 研究

毒性：小鼠和大鼠急性经口毒性

根据先前的研究[23]，通过给体重分别为 18 克和 160-180 克的白鼠和大鼠注射增大剂量的伊维菌素复合物和纯伊维菌素物质，研究了其急性口服毒性。每个剂量分别给 10 只小鼠和 6 只大鼠服用。通过胃管给药一次，剂量为伊维菌素 40 至 350 毫克/千克 (40,000 - 350,000 微克/千克)。对动物进行为期 14 天的观察，监测其一般临床症状、行为、可能的死亡率以及中毒迹象 (运动活动、眼窝状况、粪便颜色和稠度、进食量、体重变化)。在实验前后的第 3、7、9 和 14 天记录实验动物的体重。

在分别以 200 和 40 毫克/千克的剂量给小鼠组 (n = 10) 和大鼠组 (n = 6) 施用非共价伊维菌素复合物和伊维菌素物质后，未观察到中毒迹象。动物体重动态增加，在第 14 天进行尸体解剖时未发现内脏器官发生病理学变化。

随着小鼠和大鼠给药剂量的增加，死亡动物的数量与剂量大小之间存在相关性。非共价伊维菌素复合物 (250 至 400 毫克/千克) 和伊维菌素物质 (50 至 220 毫克/千克) 的剂量越大，动物死亡的时间就越长，分别为第 1、3、5 和 12 天。死亡前，动物表现出精神萎靡、鼻子埋在垫料中躺卧、颤抖和混有血液的褐色鼻分泌物。对死亡动物进行尸检时，在肺部和腹腔发现了混有血液的深褐色渗出物。肝脏肿大，呈深褐色，切开后有深色液体渗出。脾脏缩小，外部和内部均呈黑色。肾脏肿大，呈浅色，切开后有白色致密肿块。肠道内有少量食物，呈膨胀状。高剂量动物的死亡很可能是由于肝肾中毒和随后的窒息所致。小鼠和大鼠的中毒模式具有可比性，死亡人数与施用剂量之间存在相关性。非共价伊维菌素复合物的毒性比伊维菌素物质低 1.8-3.4 倍。伊维菌素物质对小鼠的 LD₅₀ 为 82.0 毫克/千克，对大鼠的 LD 为 165.0 毫克/千克。对于非共价伊维菌素复合物，小鼠的 LD₅₀ 为 280.0 毫克/千克，大鼠为 298.0 毫克/千克 (分别相当于 14,500 和 14,598 毫克/千克药物)。

表3. 非共价复合物的急性口服毒性研究结果

小鼠			
剂量 微克/千克 (根据纯IVM)	活着/死去	剂量 微克/千克 (根据纯IVM)	活着/死去
200,000	10/0	225,000	6/0
250,000	7/3	250,000	5/1
300,000	4/6	275,000	4/2
350,000	1/9	300,000	3/3
400,000	0/10	350,000	1/5

表4. LD₀₋₁₀₀ 值

物种	LD ₀ (毫克/千克) (根据纯IVM)	LD ₁₆ (毫克/千克) (根据纯IVM)	LD ₅₀ (毫克/千克) (根据纯IVM)	LD ₈₄ (毫克/千克) (根据纯IVM)	LD ₁₀₀ (毫克/千克) (根据纯IVM)
小鼠	200	230	280	370	400
老鼠	225	260	298	320	400

非共价伊维菌素复合物的急性口服毒性研究结果显示，小鼠的 LD₅₀ 为 280.0 毫克/千克 (相当于 14,500 毫克/千克药物)，大鼠为 298.0 毫克/千克 (相当于 14,598 毫克/千克药物)。

毒性评估：亚慢性毒性试验（大鼠）

根据先前的研究[24]，实验选择了 20 只非种系白鼠，每只体重 180 克，分为实验组和对照组，每组 10 只。为了确定累积系数，采用了一种记录重复给药后动物死亡率的方法，即亚慢性毒性试验。在实验组中，头四天的口服给药剂量为 35.5 毫克/千克，相当于之前确定的 LD₅₀（298.0 毫克/千克）的 1/10。随后，剂量每四天增加 1.5 倍。对照组大鼠饮用 2 毫升水。实验为期 28 天。在整个实验过程中，对动物的状况和活动水平进行了持续监测。此外，还对以下参数进行了评估：动物的一般状态（躁动、抑郁）、活动的性质和程度、动作的协调性、对疼痛刺激的反应、是否出现震颤、抽搐、麻痹、瘫痪、眼鼻分泌物、尿路变化、肤色改变、体重变化和食欲。

为了确定累积系数，采用了一种基于记录动物在重复给药后死亡率的方法，即亚慢性毒性试验。对伊维菌素复合物累积特性的研究表明，50% 的动物在实验的第 22 天死亡。在此期间，给药总剂量为 1802.3 毫克/千克（表 5）。

表 5. 伊维菌素复合物的累积特性

实验日	日剂量, 毫克/千克	总剂量, 毫克/千克	死/活	
			实验	控制
1-4	29.8	119.2	0/10	0/10
5-8	44.7	178.8	0/10	0/10
9-12	67.1	268.2	1/9	0/10
13-16	100.7	402.6	2/8	0/10
17-20	151.1	302.1	4/6	0/10
21-22	265.7	531.4	6/4	0/10
22 天共计		1802.3	Coeff_{cum} = 1802.3 : 298 = 6.05	

通过对非共价伊维菌素复合物的累积特性进行研究，确定了其累积系数为 6.05。非共价伊维菌素复合物属于具有弱累积特性的物质。

毒性：非共价伊维菌素复合物对马临床定状的影响

根据先前的研究[25]，研究了非共价伊维菌素复合物对马临床定状的影响。马匹被分为两个实验组和一个对照组，每组 5 匹。第一组的非共价伊维菌素复合物剂量为 0.6 毫克/千克，第二组的剂量为 1.0 毫克/千克（按体重计算）。药物单独给药，与饲料混合。

使用非接触式温度计测量体温，并记录脉搏和呼吸频率，持续时间为 1 分钟。在用药后的第 1、7 和 14 天对马的尿样进行分析，评估颜色、透明度和稠度。使用通用指示纸测定 pH 值、蛋白质、葡萄糖、酮、亚硝酸盐、胆红素和尿蛋白原。

在用药后的第 1、7 和 14 天，于早晨从马的颈静脉采集血液样本。使用自动分析仪对血液和生化指标进行分析。

在第 1、7 和 14 天服用 600 和 1000 µg/kg 剂量的非共价伊维菌素复合物后，马匹的临床定状（体温、脉搏和呼吸）与对照组的动物参数没有差异。

对马尿液的分析表明，与对照组动物（1.5/16）相比，第一天的酮体略有增加（多达 5/52）。第 7 天和第 14 天，所有指标都在正常范围内。

非共价伊维菌素复合物对血液学参数没有负面影响；这些参数保持在正常范围内。

在研究非共价伊维菌素复合物对马匹血液生化指标的影响时，结果表明，第一天的药物剂量为 1.0 mg/kg 时，总蛋白（90.2 g/L）、白蛋白（8.0 g/L）和碱性磷酸酶（403.0 U/L）略有增加。这些指标在第 7 天和第 14 天均在正常范围内，表明药物对马的血液生化指标没有负面影响。

表 6. 使用伊维菌素复合物后马的血液学参数

指标	测量单位	按剂量(根据纯IVM) 给药后的指标值(微克/千克)		控制
		600 微克/千克	1000 微克/千克	
给药后第一天				
红血球	$\times 10^{12} / l$	9,2±0,99	8,9±0,87	9,7±0,62
白细胞	$\times 10^9 / l$	8,94±0,24	9,04±0,22	9,16±0,36
血红蛋白	克/升	144,5±2,34	142,0±3,07	148,0±2,12
白细胞图谱	嗜碱性粒细胞	%	0,11 ±0,04	0,15±0,02
	嗜酸性粒细胞	%	3,01 ±0,39	3,65±0,42
	中性粒细胞分段 Сегментоядерн	%	53,09±0,84	52,5±1,18
	带状中性粒细胞	%	3,27±0,31	3,98±0,24
	淋巴细胞	%	37,15±1,76	37,38±1,39
	单核细胞	%	3,4±0,32	2,50±0,29
	3,3±0,39			
给药后第7天				
红血球	$\times 10^{12} / l$	7,5 ±0,65	8,7±0,61	8,9±0,56
白细胞	$\times 10^9 / l$	9,7±0,91	8,3 ±0,75	9,12±0,79
血红蛋白	克/升	144,0±3,46	142,0±3,61	151,0±2,12
白细胞图谱	嗜碱性粒细胞	%	0,11 ±0,04	0,15±0,02
	嗜酸性粒细胞	%	3,01 ±0,39	3,65±0,42
	中性粒细胞	%	53,09±0,84	52,5±1,18
	带状中性粒细胞	%	3,27±0,31	3,98±0,24
	淋巴细胞	%	37,20±1,49	36,51±1,52
	单核细胞	%	3,32±0,35	3,21±0,39
	3,32±0,4			
给药后第14天				
红血球	$\times 10^{12} / l$	8,56±0,91	9,25 ±0,63	10,6±0,5
白细胞	$\times 10^9 / l$	8,6±0,70	9,3 ±0,83	9,5±0,75
血红蛋白	克/升	149,0±3,98	151,0±4,32	159,0±3,12
白细胞图谱	嗜碱性粒细胞	%	0	0,1
	嗜酸性粒细胞	%	3,41 ±0,59	2,76±0,65
	中性粒细胞分段	%	57,8±1,13	61,79±0,82
	带状中性粒细胞	%	3,35±0,58	2,36±0,84
	淋巴细胞	%	31,75±1,47	30,09±1,69
	单核细胞	%	3,69±0,52	2,9±0,65
	3,2±0,44			

表 7.伊维菌素非共价复合物对马血液生化指标的影响

指标	剂量, 微克/千克 (根据纯 IVM)	给药后几天的指标值			
		1 天	7 天	14 天	
天冬氨酸氨基转移酶, U/L	600 1000	384.2±22.4 414.4±26,4	382.4±22.0 390,2±25,7	376.8±17.0 380,0±18,0	372.2± 17.6
丙氨酸转氨酶, U/L	600 1000	29.8±2.9 32,2±3,0	29.2±2.8 30,0±2,9	28.4±2.9 29,6±2,7	26.2±3.2
碱性磷酸酶, U/L	600 1000	390.6±9.1 403,0±28,2	390,2±34,0 390,7±34,4	383,1±36,2 388,0±38,4	340.0±26.2
肌酸激酶, U/L	600 1000	127,1±12,7 130,4±12,8	126,7±12,5 129,2±12,7	125,8±12,3 130,2±12,4	120,2±10,2
胆固醇, 毫摩尔/升	600 1000	2,6±0,3 2,6±0,3	2,5 ±0,4 2,6±0,5	2,4±0,2 2,5±0,3	2,5±0,3
甘油三酯, 毫克	600 1000	9,5±0,9 9,4±0,8	9,7±0,5 9,5 ±0,3	0,1 ±0,6 9,7±0,5	0,1 ±0,9
胆红素, 微摩尔/升	600 1000	12,0±1,1 12,4±1,1	11,8±1,2 12,0±1,1	10,8±1,3 10,9±1,3	10,6±1,1
尿素, 毫摩尔/升	600 1000	5,5±0,5 5,6±0,6	5,5 ±0,6 5,5 ±0,6	5,4±0,3 5,4±0,4	5,4±0,5
葡萄糖, 毫摩尔/升	600 1000	4,5±0,4 4,6±0,5	4,6±0,5 4,7±0,5	4,8±0,5 4,8±0,5	4,8±0,5
尿酸酶, 摩尔/升	600 1000	75,7±7,6 74,2±7,4	75,9±7,6 75,3±7,3	76,2±7,1 76,0±7,2	76,6±6,8
铁, 微摩尔/升	600 1000	17,4±1,7 17,2±1,6	17,4±1,6 17,4±1,6	17,8±1,6 17,7±1,6	18,0±1,7
总蛋白质, 克/升	600 1000	82,0±8,0 90,2±8,8	81,5±8,2 87,6±7,9	72,7±7,3 73,2±7,1	60,8±6,1
白蛋白, 克/升	600 1000	7,6±0,7 8,0±0,7	7,3± 0,7 7,1 ±0,6	7,4±0,6 7,3±0,6	7,4±0,6

表 8.服用非共价伊维菌素复合物后马的尿液参数

指标	剂量 微克/千克 根据IVM	指标值 给药后的天数			
		1天	7天	14天	
比重 克/升	600 1000	1,030 1,034	1,030 1,030	1,030 1,030	1,030
pH	600 1000	8.0 7.0	8.0 8.0	8.0 8.0	8.0 8.0
蛋白质 克/升	600 1000	- -	- -	- -	- -
葡萄糖 毫摩尔/升	600 1000	痕迹 痕迹	痕迹 痕迹	痕迹 痕迹	痕迹 痕迹
酮体 毫摩尔/升	600 1000	1.5/16 5/52	1.5/16 1.5/16	1.5/16 1.5/16	1.5/16 1.5/16
亚硝酸盐 毫克/克	600 1000	Pos. Pos.	Pos. Pos.	Pos. Pos.	Pos. Pos.
胆红素 毫摩尔/升	600 1000	痕迹 痕迹	痕迹 痕迹	痕迹 痕迹	痕迹 痕迹
尿蛋白原 毫摩尔/升	600 1000	正常 正常	正常 正常	正常 正常	正常 正常
血液	600 1000	- -	- -	- -	- -

表 9.服用非共价伊维菌素复合物后马的临床状况指标

指标	剂量 微克/千克 根据IVM	给药后几天的指标值			
		1天	7天	14天	
温度 °C	600 1000	37,72±7,54 37,80±7,56	37,74±7,55 37,66±7,53	37,86±7,57 37,92±7,58	38,00±7,60 37,79±7,56
脉搏 每1分钟一次	600 1000	32,2±3,4 34,2±3,8	36,0±3,4 35,3±3,2	29,4±2,6 30,0±3,0	38,2±3,2 27,8±2,4
呼吸 呼吸 1分钟内移动	600 1000	11,0±1,2 10,0±0,4	11,2±1,1 11,6±1,3	10,8±1,0 10,2±1,0	11,8±1,2 11,2±1,1

生物利用度研究: 研究血浆中伊维菌素的浓度

伊维菌素的非共价复合物

给人口服地登菌素和游离伊维菌素(IVM) (游离伊维菌素物质在行星研磨机中加工, 加工时间为 20 分钟)。在给药后的适当时间间隔(0、4 小时)从静脉抽取血液样本。

血浆中的伊维菌素浓度按照 [8] 的方法进行分析。

用 Hypersil Gold C18 色谱柱(150 x 4.6 mm, 5 μm 粒径)分离伊维菌素与内标物(莫西菌素), 保留时间分别为 3.7 分钟和 7.0 分钟。荧光检测的激发和发射波长分别为 365 和 475 nm。流动相为乙腈、甲醇和蒸馏水(体积比为 50:45:5), 流速为 1.5 毫升/分钟。色谱分析在 25°C 下进行。样品制备(100 微升血浆)采用乙腈单级蛋白沉淀, 然后用 100 微升乙腈(1:1, v/v)中的 N-甲基咪唑溶液和 150 微升乙腈(1:2, v/v)中的无水三氟乙酸溶液衍生。在 20-8,000 纳克/毫升血浆浓度范围内, 校准曲线呈线性关系, 相关系数优于 0.995。

所有血液样本在 3000 rpm 转速下离心 15 分钟, 以获得血清。将血浆样品(每份 100 μL)放入 1.5 mL Eppendorf 管中, 然后进行蛋白质沉淀。将样品涡旋 1 分钟, 然后在 13,400 rpm 转速下离心 10 分钟, 取 20 μL 上清液注入 HPLC。

表 10 列出了伊维菌素非共价复合物和游离伊维菌素的药代动力学参数。结果表明, 非共价复合物的生物利用度大幅提高。口服非共价复合物 600 μg/kg (按纯 IVM 计) 可使 SARS-CoV-2 的 EC₅₀ 超过 2.4 μM。

表 10. 口服伊维菌素和伊维菌素非共价复合物地登菌素后的伊维菌素浓度。

浓度	静脉注射, 600 微克/千克	IVM 的非共价复合物 Didenectin, 600 微克/千克(每份纯 IVM)
C1, 0 小时, 纳克/毫升	-	-
C2, 4 小时, 纳克/毫升	166.4	833.1
C _{max} in plasma, μM	0.19	0.95
C _{max} in lung, μM *	0.50	2.54

* 按血浆肺比率计算 2.67 [2]

一般来说, 需要构建不同复合物剂量(600-1200 μg/kg)的综合药代动力学曲线, 并在 1-2 期临床试验中进一步研究复合物的生物利用度。我们的目标是确定更精确的剂量, 使其与各种病毒的 EC₅₀ 水平相一致。

COVID-19 患者研究№1: 血氧饱和度水平

对两名有症状的 COVID-19 患者的血氧饱和度进行了测量。其中一名男性(1 号患者)和一名女性(2 号患者)的 SARS-CoV-2 检测结果均呈阳性。1 号病人口服了 600 µg/kg(按纯伊维菌素计算)的非共价 IVM 复合物 Didenectin, 而 2 号病人仍未接受治疗。在用药后的特定时间间隔(0、24、48、72、96 小时) 监测血氧饱和度水平。

表 11 显示了每位患者从第 0 天到第 4 天的血氧饱和度变化。如表 11 所示, 与未接受治疗的病人相比, 接受非共价复合物 IVM Didenectin 的病人的血氧饱和度迅速恢复, 而血氧饱和度与 SARS-CoV-2 感染有关。这些数据表明 IVM Didenectin 非共价复合物能有效减少 SARS-CoV-2 在细胞内的复制。

表 11. 未经治疗和口服 IVM 非共价复合物后的血氧饱和度水平。

时间(小时)	2 号患者, SpO ₂ , %, 未接受治疗	1 号患者, 血氧指数, % 口服 600 µg/kg(按纯伊维菌素计算) 的 IVM Didenectin 非共价复合物后
0h	94	89
24h	93	94
48h	93	95
72h	92	95
96h	92	96

COVID-19 患者研究№2: 病毒载量

对一名 SARS-CoV-2 检测呈阳性的无症状男性患者的病毒载量进行了测定。患者病情中度严重, 血氧饱和度迅速下降。患者的体重指数 (BMI) 为 36.9, 属于 2 级肥胖, 还患有糖尿病和 2 期高血压。这些情况的特点是 ACE2 受体大量存在, SARS-CoV-2 病毒与 ACE2 受体结合, 使其能够进入细胞。

鼻咽拭子中的 SARS-CoV-2 病毒载量从保存在 -40°C 的样本中进行量化, 直至使用。使用 QIAamp Viral RNA Mini Kit(Qiagen, Hilden, Germany) 从保存的样本中分离病毒 RNA。

然后进行了针对 SARS-CoV-2 N 基因的逆转录定量 PCR(RT-qPCR)。标准曲线由体外转录的病毒 RNA 组成, 在鼻咽部拭子样本的细胞 RNA 基质中进行序列稀释。

该检测包括测量作为内部对照和归一化的看家基因。根据样本中的细胞数, 使用看家基因的周期阈值(Ct) 来校正特定的 SARS-CoV-2 Ct。因此, 病毒载量测量结果以对数表示。¹⁰

口服 IVM 非共价复合物前, 对数₁₀ 病毒载量为每毫升 6.3 个拷贝, 口服 1200 微克/公斤(按纯伊维菌素计算) 非共价复合物 24 小时后, 对数₁₀ 病毒载量为每毫升 3.1 个拷贝。¹⁰ 病毒载量对数在治疗开始时和治疗开始后 24 小时内有显著差异。这些数据表明 IVM 非共价复合物可有效减少 SARS-CoV-2 的复制。

表 12. 口服 IVM 非共价复合物(1200 微克/千克) 之前和之后 24 小时的病毒载量水平。

时间(小时)	口服非共价复合物 IVM Didenectin 1200 µg/kg(按纯伊维菌素计算) 后, 每毫升 ₁₀ 对数拷贝数
0h	6.3
24h	3.1

在服用复方狄登汀后, 疾病症状在十二小时内消失, 只留下一阵挥之不去的全身乏力感, 并在几天内逐渐消散。血氧饱和度水平在两天内恢复正常, 没有观察到任何后 COVID(长期 COVID) 症状。

COVID-19患者研究№3: 病毒载量

对一名 SARS-CoV-2 检测呈阳性的无症状女性患者(无慢性疾病)的病毒载量进行了测定。口服 IVM 非共价复合物前, 对数₁₀ 病毒载量为每毫升 7.2 个拷贝。口服 600 µg/kg (纯伊维菌素) IVM 非共价复合物 24、48、72 小时后, 对数₁₀ 病毒载量分别为每毫升 3.9、1.5、0 个拷贝。¹⁰ 病毒载量对数在治疗开始时与治疗开始后 24、48、72 小时之间存在显著差异。这些数据表明 IVM Didenectin 非共价复合物可有效减少 SARS-CoV-2 的复制。

表13.口服IVM 非共价复合物(600 微克/千克) 之前和之后24 小时的病毒载量水平。

时间(小时)	口服600 µg/kg (纯伊维菌素) 的IVM Didenectin 非共价复合物后, 每毫升 ₁₀ 对数拷贝数
0h	7.2
24h	3.9
48h	1.5
72h	0

在服用复方地丹肽后, 疾病定伏在12 小时内消失。

登革热病人研究№1：体温

一名女性患者在检测登革热病毒非结构 NS1 蛋白的 NS1 检测中呈阳性。她出现的症状包括发烧(39.5°C/103°F)、剧烈头痛、眼球后疼痛、恶心、呕吐、皮疹以及肌肉和关节疼痛。患者服用了一种与 300 毫升水混合的伊维菌素非共价复合物 剂量为 700 微克/千克(相当于纯伊维菌素)。复合物口服给药。患者在发烧达到 39.5°C/103°F 一天后, 也就是最初开始发烧一天半后接受了药物治疗。用药后立即定期监测体温(腋下)。患者逐渐退烧 肌肉疼痛改善, 10 小时内疾病症状消失。10 小时后, 患者恢复了正常活动。

表 14. 一名登革热病人在服用 IVM Didenectin 非共价复合物后的体温

时间	T, °C	时间	T, °C	时间	T, °C	时间	T, °C	时间	T, °C	时间	T, °C
0h	39.2	5h	38.3	19h	37.4	29h	37.3	45h	37.0	62h	36.9
1h	39.3	10h	37.3	21h	37.4	37h	37.2	47h	37.2	64h	36.9
2h	39.4	13h	37.2	23h	37.5	39h	37.3	49h	37.3	67h	37.0
3h	39.0	15h	37.2	25h	37.8	41h	37.3	51h	37.3	69h	37.0
4h	38.7	17h	37.4	27h	37.6	43h	37.2	61h	36.7	71h	37.1

登革热病人研究№2：体温

一名男性患者的 NS1 检测呈阳性, 该检测可检测出登革热病毒的非结构性 NS1 蛋白。症状包括发烧 40°C/104°F、严重头痛、恶心、肌肉酸痛、淋巴结肿大。患者接受的 IVM Didenectin 非共价复合物是与 300 毫升水的混合物 剂量为 800 微克/千克(按纯伊维菌素计)。复方制剂口服给药。患者逐渐退烧 12 小时内烧退至 37.5°C/99.5°F, 肌肉疼痛改善, 12 小时内疾病症状消失。淋巴结病在两周内消失, 无需治疗。

5. 进一步调查

根据研究 [12, 13], 伊维菌素具有广泛的抗病毒活性, 可在体外抑制表 15 所列的多种病毒。IVM Didenectin 的非共价复合物也应能有效治疗体外对伊维菌素敏感的其他病毒感染, 如基孔肯雅病毒、寨卡病毒、黄热病、西尼罗河病毒、甲型禽流感(H7N7)、HIV-1、日本脑炎、蜱传脑炎、人乳头瘤病毒、Epstein-Barr、猿病毒 40 等。

表15.记录的伊维菌素体外抗病毒作用[13]。

病毒	抑制浓度降低倍数
SARS-CoV-2	EC50 = 2.2/2.8 μM/5000 倍的降幅
艾滋病1 (VSV-G 伪原型NL4-3.Luc.R-E-HIV)	50 μM > 降低2 倍
流感 VLPs(甲型禽流感)	10 μM 总抑制作用
黄热病病毒(17D)	EC50 = 5/0.5 nM / 3 μM > 降低50,000 倍
登革病毒(EDEN-1)	EC50 = 2.3/3 μM / EC50 = 0.7 μM
登革病毒(NGC)	EC50 = 0.4/0.6 μM /50 μM 总抑制率
登革病毒(EDEN-2)	EC50 = 2.1/1.7 μM
登革病毒(EDEN-3)	EC50 = 1.7 μM
登革病毒(EDEN-4)	EC50 = 1.9 μM
西尼罗河病毒(NY99)	EC50 = 4 μM
西尼罗河病毒(MRM61C)	EC50 = 1/0.5 μM
寨卡病毒(亚洲库克群岛)	EC50 = 1.3/1.6 μM
奇昆古尼亚病毒(CHIKV-Rluc)	EC50 = 1.9/0.6 μM /3 μM > 降低5000 倍
辛比斯(人力资源)	3 μM > 1000 倍
塞姆利奇森林病毒	3 μM > 200 倍
委内瑞拉马脑炎病毒(TC83)	1 μM 20 倍
亨德拉病毒(亨德拉病毒/澳大利亚马)	EST。EC50 = 2 μM
腺病毒(HAdV-C5)	EC50 = 2.5 μM; 10 μM 降低20 倍
腺病毒(HAdV-B3)	10 μM 降低8 倍
BK 多瘤病毒(BKPyV)	est.EC50 1.5 μM
伪狂犬病毒	est.EC50 c. 0.8 μM 1000 倍

研究表明，伊维菌素具有广泛的抗癌活性，在体外和体内均有抗肿瘤作用 [19, 20, 21]。由于毒性低，Didenectin 成为治疗癌症的理想候选药物。

表16.伊维菌素的体外抗肿瘤作用[20]

Tumor type	Cell lines	[μ M]	Effects
Human leukemia	OCI-AML2	5,	Induces cell death through upregulation of ROS.
	HL60	10,	
	U937	15,	
	K61a	20	
Prostate cancer	DU145		
	PPC-1		
Human glioblastoma	U87	1,	Induces growth inhibition, apoptosis and anti-angiogenesis.
	T98G	5,	
		10	
Ovarian cancer	TYK-nu	0.1,	Inhibition of cell proliferation.
	KOC7C	1,	
	SKOV3	10,	
	RMUG-S	100	
	HEI-193		
Breast cancer	MDA-MB-435,	5,	Stimulates autophagy and inhibition of cell proliferation.
	MDA-MB-231	10,	
	MDA-MB-468	15,	
	MDA-MB-361	20	
	MCF-7		
	HS578T		
Murine breast cancer	4T1.2	1,	Induces apoptosis and necrosis. Induces autophagy.
	DDHer2	4,	
		8,	
Murine melanoma	C57BL/6	16	Inhibition of cell proliferation and clonogenic capacity.
Murine colon adenocarcinoma	CT.26		Increases the amount of ROS.
Human breast cancer	MDA-MB-231		
	MCF7		
	SKBR3		
Human melanoma	A2058		
	A375		
Human pancreatic cancer	PANC1		
	MiaPaca2		
Human prostate cancer	DU145		
Human head and neck cancer	A253		
Human leukemia	MV411		
Human colon cancer	CC14	0.1,	Inhibits cell proliferation and induces apoptosis.
	CC36	1,	
	Ls174T	5,	
	HT29	10	
Human glioblastoma	DLD1		
	U251		
Human melanoma	SKMe12		
Murine breast cancer	4T1	0.01,	Inhibition of invasiveness and restoration of tamoxifen sensitivity.
	MMTV-Myc	0.1,	
Human breast cancer	MDA-MB-231	1	Inhibition of cell growth and metastases.
	D3H2LN		
Human breast cancer	MDA-MB-231	0.2,	Preferentially inhibits cell viability and clonogenicity of the stem cell population.
		0.4,	
		0.8,	
		1,	
		5,	
		8	

表17. 伊维菌素在体内的抗肿瘤作用[20]

Tumor type	Tumor cell line	Days of treat.	Dose mg/kg	Mice	Effects of Ivermectin
Murine leukemia	MDAY-D2	10	3, 5, 6 i.p.	NOD/SCID mice	Reduces tumor volume up to 70% in all models
Human leukemia	K562 OCI-AML2		3 oral		
Human glioblastoma	U87 T98G	21	40 i.p.	SCID mice	Reduces tumor volume up to 50%
Breast cancer	MDA-MB-231-GFP	10	2.4 i.p.	NOD/SCID mice	Reduces tumor volume up to 60%
Human glioma	U87MG	42	3, 10 i.t.	Balb/c nude mice	Reduces tumor volume up to 50% at 3 mg/kg. At 10 mg/kg tumors were not detectable
Human colon cancer	LDL1 CC14 HT29	21	10 i.p.	NMRI nude mice	Reduces tumor volume up to 85% (LDL1 cell line). No effect is observed in the tumor TCF-independent cell line (CC14)

i.t.: intratumoral. i.p.: intraperitoneal.

迪毒宁将改善传统上使用伊维菌素治疗的疾病的疗效

[15, 16]: 盘尾丝虫病(由盘尾丝虫引起)、淋巴丝虫病(由Wuchereriabancrofti引起)、丝虫病(由Strongyloidesstercoralis引起)、疥疮(由Sarcoptescabiei引起)、结痂性疥疮(挪威疥疮)、毛滴虫病(由毛滴虫胃炎、毛滴虫孢子虫、阴毛毛滴虫引起)、脱屑病(由脱毛孢子虫和脱毛孢子虫引起)、丝虫病(由Mansonellaazzardi引起)、丝虫病(由Mansonellastreptocerca引起)、恙虫病(由Gnathostomaspinigerum引起)、皮肤幼虫移行症(由Ancylostomabraziliense引起)、毛滴虫病(由Trichuristrichiura引起)、蛔虫病(由Ascarislumbricoides引起)、肠虫病(由Enterobiusvermicularis引起)。

迪代奈丁将为伊维菌素有希望治疗的疾病的研究是新的

[15, 16]: 肌虫病、毛滴虫病、血吸虫病、臭虫、酒渣鼻、哮喘、癫痫、神经系统疾病、肌萎缩性脊髓侧索硬化症、肺结核、布鲁里费病以及肉射空制: 疟疾、利什曼病、非洲锥虫病(昏睡病)、美洲锥虫病(南美锥虫病)。

6. 结论

抗病毒药物伊维菌素-狄登汀 (Didenectin) 在治愈 COVID-19 患者方面取得了前所未有的成就，并明显加快了登革热病例的康复进程。地登菌素的作用机制异常强大，使其具有无与伦比的功效。

非共价复合物地登奈克汀以一种独特的方式将伊维菌素与其他分子结合在一起，从而改进了给药方式，降低了毒性，优化了治疗效果。非共价复合物获得了与伊维菌素不尽相同的新分子特性，即改变了药代动力学参数，不同的系统生物利用度、体内渗透性、毒性降低了 3.4 倍、病毒载量降低率提高（在最初 24 小时内降低 100 倍以上）、单次剂量超过 600 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 时感染治疗时间缩短至 1 天。由于这些复合物的独特性质，医疗专业人员可以根据患者的具体情况量身定制治疗方案，在优化疗效的同时最大限度地减少副作用。

通过实时定量反转录 PCR (Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR) 检测，可以方便地检测和证明复合物的有效性，从而对患者体内病毒载量的减少情况进行仪器测量和可靠观察。

地登菌素的毒性极低，600 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 的初始剂量相当于 180 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 伊维菌素的毒性。伊维菌素在过去 30 年中以 180 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 的剂量用药，用药量达数十亿次（每年 3 亿次）[26, 15]，是历史上毒性最小、最安全的药物之一[18]。

除了对 COVID-19 和登革热产生深远影响外，Didenectin 的多功能性还可用于治疗从病毒性疾病到癌症等多种疾病。这一革命性的进步标志着医疗保健系统向更具弹性和适应性的方向迈出了重要一步，为应对未来的挑战做好了准备。

参考资料

- 1 Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM.
美国食品和药物管理局批准的伊维菌素可抑制SARS-CoV-2在体外的复制。Doi:
10.1016/j.antiviral.2020.104787.Epub 2020 Apr 3.PMID: 32251768; PMID: PMC7129059.
- 2 Lifschitz A, Virkel G, Sallovitz J, Sutra JF, Galtier P, Alvinerie M, Lanusse C.
比较伊维菌素和多拉菌素在牛体内寄生虫所在组织中的分布。Vet Parasitol.DOI: 10.1016/s0304-4017(99)00175-2.PMID: 10669102.
- 3 Jermain B, Hanafin PO, Cao Y, Lifschitz A, Lanusse C, Rao GG.
为COVID-19药物再利用开发基于生理学的最小药代动力学模型，以模拟口服伊维菌素后人的肺暴露。Doi:
10.1016/j.xphs.2020.08.024.Epub 2020 Sep 4.PMID: 32891630; PMID: PMC7473010.
- 4 Schmith VD, Zhou JJ, Lohmer LRL.
单用伊维菌素的批准剂量并非治疗COVID-19的理想剂量。ClinPharmacolTher.DoI: 10.1002/cpt.1889.Epub 2020 Jun 7.PMID: 32378737; PMID: PMC7267287.
- 5 KrolewieckiA, LifschitzA, MoragasM, TravacioM, ValentiniR, AlonsoDF, SolariR, TinelliMA, Cimin oRO, ÁlvarezL, FleitasPE, CeballosL, GolembaM, FernándezF, FernándezdeOliveiraD, AstudilloG, B aeckI, FarinaJ, CardamaGA, ManganoA, SpitzerE, GoldS, LanusseC.
大剂量伊维菌素对COVID-19成人患者的抗病毒效果: 概念验证随机试验。EClinicalMedicine.DOI:
10.1016/j.eclinm.2021.100959.Epub 2021 Sep;39:101119.PMID: 34189446; PMID: PMC8225706.
- 6 Guzzo CA, Furtek CI, Porras AG, Chen C, Tipping R, Clineschmidt CM, Sciberras DG, Hsieh JY, Lasseter KC.
在健康成年受试者中逐步升级的大剂量伊维菌素的安全性、耐受性和药代动力学。J ClinPharmacol.DoI: 10.1177/009127002401382731.PMID: 12362927.
- 7 Chung K, Yang CC, Wu ML, Deng JF, Tsai WJ.
农用阿维菌素: 一种不常见但可能致命的农药中毒原因。Ann Emerg Med.DoI: 10.1016/s0196-0644(99)70271-4.PMID: 10381994.
- 8 Na-Bangchang, K.,
测定血浆中伊维菌素的高效液相色谱法 《东南亚热带医学公共卫生杂志》, 2006年9月, 37(5), 848-58, PMID: 17333725
- 9 Wang J, 编辑。
药理学 毒理学 NDA 审查与评估。2011; Available from:
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2012/202736Orig1s000PharmR.pdf.
- 10 NCT02045069. 伊维菌素防治登革热感染的有效性和安全性 <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02045069> (2015)。
- 11 Yamasmith, E., et al,
伊维菌素对登革热感染的有效性和安全性: III期随机、双盲、安慰剂对照试验。第34届泰国皇家医学院年会。2018
- 12 Heidary F, Gharebaghi R.
伊维菌素: 从抗病毒效果到COVID-19 补充方案的系统综述。J Antibiot (Tokyo).DoI: 10.1038/s41429-020-0336-z.Epub 2020 Jun 12.PMID: 32533071; PMID: PMC7290143.
- 13 Jans DA, Wagstaff KM.
伊维菌素作为一种广谱宿主定向抗病毒药物: 真有其事?细胞》。Doi: 10.3390/cells9092100.PMID: 32942671; PMID: PMC7564151.
- 14 Lespine A, Martin S, Dupuy J, Roulet A, Pineau T, Orłowski S, Alvinerie M.
大环内酯与P-糖蛋白的相互作用: 结构亲和功关系。doi: 10.1016/j.ejps.2006.10.004.Epub 2006 Oct 26.PMID:

- 17134887.
- 15 Crump A.
伊维菌素：谜一般的多面“神奇”药物，不断带来惊喜并超出预期。J Antibiot (Tokyo).2017 May;70(5):495-505. doi: 10.1038/ja.2017.11.Epub 2017 Feb 15.PMID: 28196978.
- 16 Kositz C, Bradley J, Hutchins H, Last A, D'Alessandro U, Marks M.
扩大伊维菌素的使用范围-证据综述。Trans R Soc Trop Med Hyg.Doi: 10.1093/trstmh/tra114.PMID: 34323283; PMCID: PMC8890779.
- 17 Reagan-Shaw S, Nihal M, Ahmad N.
从动物研究到人体研究的剂量转换再探。FASEB J. 008;22:659-61.
- 18 NavarroM, Camprubí D, Requena-MéndezA, BuonfrateD, GiorliG, KamgnoJ, GardonJ, BoussinesqM, MuñozJ, KrolewieckiA.
大剂量伊维菌素的安全性：系统回顾和荟萃分析。J AntimicrobChemother.Doi: 10.1093/jac/dkz524.PMID: 31960060.
- 19 TangM, HuX, WangY, YaoX, ZhangW, YuC, ChengF, LiJ, FangQ.
伊维菌素-一种源自抗寄生虫药物的潜在抗癌药物。Doi: 10.1016/j.phrs.2020.105207.Epub 2020 Sep 21.PMID: 32971268; PMCID: PMC7505114.
- 20 Juarez M, Schcolnik-Cabrera A, Dueñas-Gonzalez A.
多靶点药物伊维菌素：从抗寄生虫药物到重新定位的抗癌药物Am J Cancer Res. 2018 Feb 1;8(2):317-331.PMID: 29511601; PMCID: PMC5835698.
- 21 Hu B, Tan H, Yu L, Liao Q, Guo W.
重新利用伊维菌素增强化疗对骨肉瘤的疗效Hum ExpToxicol.Doi: 10.1177/09603271221143693.PMID: 36503300.
- 22 ChaccourC, CasellasA, Blanco-DiMatteoA, PinedaI, Fernandez-MonteroA, Ruiz-CastilloP, RichardsonMA, Rodríguez-MateosM, Jordán-IborraC, BrewJ, Carmona-Torref, GiráldezM, LasoE, Gabaldón-FigueiraJC, DobañoC, MoncunillG, YusteJR, DelPozoJL, RabinovichNR, SchöningV, HammannF, ReinaG, SadabaB, Fernández-AlonsoM.
伊维菌素早期治疗对非重症COVID-19患者病毒载量、症状和体液反应的影响：一项试验性、双盲、安慰剂对照、随机临床试验。EclinicalMedicine.Doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100720.Epub 2021 Jan 19.PMID: 33495752; PMCID: PMC7816625.
- 23 Zashchepkina V.V.
伊维菌素超分子复合物的急性口服毒性》。俄罗斯寄生虫学杂志》。2020;14(1):59-63.(In Russ.)
<https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-1-59-63>
- 24 Zashchepkina V.V.
伊维菌素超分子复合物累积性的研究》。俄罗斯寄生虫学杂志》。2019;13(4):72-76.(In Russ.)
<https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-72-76>
- 25 MusaevM.B., ZashchepkinaV.V., KhalikovS.S., DzhamalovaA.Z.
2%伊维菌素超分子复合物对马过量用药的影响。俄罗斯寄生虫学杂志》。2022;16(2):203-212.(In Russ.)
<https://doi.org/10.31016/1998-8435-2022-16-2-203-212>
- 26 Vercruysee, Jozef, and Robert S. Rew, eds.
抗寄生虫疗法中的大环内酯。CAB International, 2002.
- 27 Vasconcelos T, Sarmiento B, Costa P.
将固体分散体作为提高水溶性差药物口服生物利用度的策略。Drug Discov Today.doi:

- 10.1016/j.drudis.2007.09.005.Epub 2007 Oct 30.PMID: 18061887.
- 28 SavjaniKT, GajjarAK, SavjaniJK.
药物溶解度: 重要性和增强技术。ISRN Pharm.DOI: 10.5402/2012/195727。PMID: 22830056; PMCID: PMC3399483.
- 29 Pandi P, Bulusu R, Kommineni N, Khan W, Singh M.
无定形固体分散体: 关于制备、表征、生物利用度机制、稳定性、监管考虑因素和上市产品的最新进展。Int J Pharm.doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.119560.Epub 2020 Jun 18.PMID: 32565285; PMCID: PMC8691091.
- 30 Rojas-Oviedo I, Retchkiman-Corona B, Quirino-Barreda CT, Cárdenas J, Schabes-Retchkiman PS。
利用机械化学活化形成固体分散体提高水溶性较差药物的溶解度。Indian J Pharm Sci.PMID: 23798775; PMCID: PMC3687919.